

К ЧИСЛЕННОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ НЕЛИНЕЙНОЙ СТАЦИОНАРНОЙ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПРИ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРВОГО РОДА

Т.К. Хожиев

НУУз. tojiddin542018@gmail.com

Исломов Б.А.

НУУз. Студент 2-курса, ф-та Прикладной математики и ИТ.

boburislomov496@gmail.com

В настоящей работе, рассматривается двухмерная систем нелинейных стационарных уравнений теплопроводности [1-2]:

$$f_i(u_{3-i}) \sum_{j=1}^2 a_{i,2j-1} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(a_{i,2j} \frac{\partial}{\partial x_j} u_i \right) = F_i(x_1, x_2, u_1, u_2); \quad (1)$$

в прямоугольной области $Q = \{a_1 \leq x_1 \leq b_1, c_1 \leq x_2 \leq d_1\}$ при граничных условиях первого рода:

$$u_i(a_1, x_2) = \varphi_{i, 2j-1}; \quad (2)$$

$$u_i(b_1, x_2) = \varphi_{i, 2j}; \quad (3)$$

$$u_i(x_1, c_1) = \varphi_{i, 2j-1}; \quad (4)$$

$$u_i(x_1, d_1) = \varphi_{i, 2j}; \quad (5)$$

которые в дальнейшем обобщаются для других граничных условиях второго и третьего рода, где $f_i(u_{3-i})$, $a_{i,2j-1}(x_1, x_2, u_{3-i})$, $a_{i,2j}(x_1, x_2, u_{3-i})$,

$F_i(x_1, x_2, u_1, u_2)$ и φ_{ik} – являются непрерывными функциями в Q , ($i, j = 1, 2; k = \overline{1, 4}$).

Известно, что такие постановки задач встречаются для определения взаимодействующих электростатических и температурных полей в электрохимических защитах металлических сооружений от почвенной коррозии. Поскольку ионы раствора, которые находятся вокруг металлического сооружения в хаотическом движении, то получить аналитического решения в такой пространственной постановке задачи вида (1)-(5), оказывается достаточно сложным. Поэтому, обычно такие нелинейные задачи решаются различными итерационными методами, для которых скорость сходимости итерационного процесса зависит от многих факторов, один из которых является выбор начального приближения [3].

Для решения данной двухмерной стационарной задачи (1)-(5) применяется метод установления, приводя уравнения (1) к виду

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} = f_i(u_{3-i}) \sum_{j=1}^2 a_{i,2j-1} \frac{\partial}{\partial x_j} \left(a_{i,2j} \frac{\partial}{\partial x_j} u_i \right) - F_i(x_1, x_2, u_1, u_2); \quad (8)$$

с дополнительными начальными условиями

$$u_i(x_1, x_2, t_0) = \psi_i(x_1, x_2), \quad (9)$$

где $\psi_i(x_1, x_2)$ – произвольная выбираемая функция.

В качестве данного начального приближения $\psi_i(x_1, x_2)$, в отличие от других способов, берется решение уравнения

$$\Delta u_i = 0 \quad (10)$$

по методу Фурье [2].

Для численного решения систем уравнений (8) при начальных (9) и граничных условиях (2)-(5), применяется метод переменных направлений, с весовыми коэффициентами θ_1 и θ_2 [3]. Тогда эти уравнения в разностном виде выглядят следующим образом:

$$\begin{aligned} \frac{\tilde{u}_{ij} - u_{ij}^s}{\tau} = f_1(v_{ij}^s) \left\{ \frac{1}{2} (a_{11\ i+1}^s + a_{11\ i}^s) \left(a_{12\ i+1j}^s \frac{\tilde{u}_{i+1j} - \tilde{u}_{ij}}{h^2} - a_{12\ ij}^s \frac{\tilde{u}_{ij} - \tilde{u}_{i-1j}}{h^2} \right) \right. \\ \left. + \frac{1}{2} (1 - \theta_1) (a_{13\ ij+1}^s + a_{13\ ij}^s) \left(a_{14\ ij+1}^s \frac{u_{ij+1}^s - u_{ij}^s}{l^2} - a_{14\ ij}^s \frac{u_{ij}^s - u_{ij-1}^s}{l^2} \right) \right\} - \\ - F_1(x_i, y_j, u_{ij}^s, v_{ij}^s) - \mu_1 F'_{1u}(x_i, y_j, u_{ij}^s, v_{ij}^s) (\tilde{u}_{ij} - u_{ij}^s), \end{aligned} \quad (11)$$

$$\begin{aligned} \frac{u_{ij}^{s+1} - \tilde{u}_{ij}}{\tau} = f_1(v_{ij}^s) \left\{ \frac{1}{2} (1 - \theta_1) (\tilde{a}_{11\ i+1} \right. \\ \left. + a_{11\ i}^{\sim}) \left(\tilde{a}_{12\ i+1j} \frac{\tilde{u}_{i+1j} - \tilde{u}_{ij}}{h^2} - \tilde{a}_{12\ ij} \frac{\tilde{u}_{ij} - \tilde{u}_{i-1j}}{h^2} \right) + \right. \\ \left. + \frac{1}{2} (\tilde{a}_{13\ ij+1} + \tilde{a}_{13\ ij}) \left(\tilde{a}_{14\ ij+1} \frac{u_{ij+1}^{s+1} - u_{ij}^{s+1}}{l^2} - \tilde{a}_{14\ ij} \frac{u_{ij}^{s+1} - u_{ij-1}^{s+1}}{l^2} \right) \right\} - \\ - F_1(x_i, y_j, \tilde{u}_{ij}, v_{ij}^s) - \mu_1 F'_{1u}(x_i, y_j, \tilde{u}_{ij}, v_{ij}^s) (u_{ij}^{s+1} - \tilde{u}_{ij}), \end{aligned} \quad (12)$$

Теперь по второму уравнению (8) получим:

$$\begin{aligned} \frac{\tilde{v}_{ij} - v_{ij}^s}{\tau} = f_2(u_{ij}^{s+1}) \left\{ \frac{1}{2} (a_{21\ i+1}^s + a_{21\ i}^s) \left(a_{22\ i+1j}^s \frac{\tilde{v}_{i+1j} - \tilde{v}_{ij}}{h^2} - a_{22\ ij}^s \frac{\tilde{v}_{ij} - \tilde{v}_{i-1j}}{h^2} \right) + \right. \\ \left. + \frac{1}{2} (1 - \theta_2) (a_{23\ ij+1}^s + a_{23\ ij}^s) \left(a_{24\ ij+1}^s \frac{v_{ij+1}^s - v_{ij}^s}{l^2} - a_{24\ ij}^s \frac{v_{ij}^s - v_{ij-1}^s}{l^2} \right) \right\} - \\ - F_2(x_i, y_j, u_{ij}^{s+1}, v_{ij}^s) - \mu_2 F'_{2v}(x_i, y_j, u_{ij}^{s+1}, v_{ij}^s) (\tilde{v}_{ij} - v_{ij}^s), \end{aligned} \quad (13)$$

$$\begin{aligned} \frac{v_{ij}^{s+1} - \tilde{v}_{ij}}{\tau} = f_2(u_{ij}^{s+1}) \left\{ \frac{1}{2} (1 - \theta_2) (\tilde{a}_{21\ i+1} \right. \\ \left. + \tilde{a}_{21\ i}) \left(\tilde{a}_{22\ i+1j} \frac{\tilde{v}_{i+1j} - \tilde{v}_{ij}}{h^2} - \tilde{a}_{22\ ij} \frac{\tilde{v}_{ij} - \tilde{v}_{i-1j}}{h^2} \right) + \right. \end{aligned}$$

$$+ \frac{1}{2} (\tilde{a}_{23 \ i j+1} + a_{23 \ ij}) \left(a_{24 \ ij+1} \frac{v_{ij+1}^{s+1} - v_{ij}^{s+1}}{l^2} - \tilde{a}_{24 \ ij} \frac{v_{ij}^{s+1} - v_{ij-1}^{s+1}}{l^2} \right) \Big\} -$$

$$-F_2(x_i, y_j, u_{ij}^{s+1}, \tilde{v}_{ij}) - \mu_2 F'_{2v}(x_i, y_j, u_{ij}^{s+1}, \tilde{v}_{ij})(v_{ij}^{s+1} - \tilde{v}_{ij}). \quad (14)$$

Отсюда полученная система уравнений имеет вид:

$$A_1 \tilde{u}_{i-1j} + B_1 \tilde{u}_{ij} + C_1 \tilde{u}_{i+1j} = D_1, \quad (15)$$

$$A_2 u_{ij-1}^{s+1} + B_2 u_{ij}^{s+1} + C_2 u_{ij+1}^{s+1} = D_2, \quad (16)$$

$$A_3 \tilde{v}_{i-1j} + B_3 \tilde{v}_{ij} + C_3 \tilde{v}_{i+1j} = D_3, \quad (17)$$

$$A_4 v_{ij-1}^{s+1} + B_4 v_{ij}^{s+1} + C_4 v_{ij+1}^{s+1} = D_4, \quad (18)$$

где

$$A_1 = -\tau f_1(v_{ij}^s) \frac{1}{2h^2} (a_{11 \ i+1}^s + a_{11 \ i}^s) a_{12 \ ij}^s;$$

$$B_1 = 1 + \tau \left[f_1(v_{ij}^s) \frac{1}{2h^2} (a_{11 \ i+1}^s + a_{11 \ i}^s) (a_{12 \ i+1j}^s + a_{12 \ ij}^s) + \mu_1 F'_{1u}(x_i, y_j, u_{ij}^s, v_{ij}^s) \right];$$

$$C_1 = -\tau f_1(v_{ij}^s) \frac{1}{2h^2} (a_{11 \ i+1}^s + a_{11 \ i}^s) a_{12 \ ij}^s,$$

$$D_1 = \tilde{u}_{ij} + \frac{1}{2} \tau f_1(v_{ij}^s) (1 - \theta_1).$$

$$(\tilde{a}_{11 \ i+1} + \tilde{a}_{11 \ i}) \left(\tilde{a}_{12 \ i+1j} \frac{\tilde{u}_{i+1j} - \tilde{u}_{ij}}{h^2} - \tilde{a}_{12 \ ij} \frac{\tilde{u}_{ij} - \tilde{u}_{i-1j}}{h^2} \right) - \tau [F_1(x_i, y_j, \tilde{u}_{ij}, v_{ij}^s) - \mu_1 F'_{1u}(x_i, y_j, \tilde{u}_{ij}, v_{ij}^s) \tilde{u}_{ij}].$$

$$A_2 = -\frac{\tau}{2l^2} f_1(v_{ij}^s) (\tilde{a}_{13 \ ij+1} + \tilde{a}_{13 \ ij}) \tilde{a}_{14 \ ij},$$

$$B_2 = \left[1 + \frac{\tau}{2l^2} f_1(v_{ij}^s) (\tilde{a}_{13 \ ij+1} + \tilde{a}_{13 \ ij}) (\tilde{a}_{14 \ ij+1} + \tilde{a}_{14 \ ij}) + \tau \mu_1 F'_{1u}(x_i, y_j, \tilde{u}_{ij}, v_{ij}^s) \right],$$

$$C_2 = -\frac{\tau}{2l^2} f_1(v_{ij}^s) (\tilde{a}_{13 \ ij+1} + \tilde{a}_{13 \ ij}) \tilde{a}_{14 \ ij},$$

$$D_2 = \tilde{u}_{ij} + \frac{1}{2h^2} \tau f_1(v_{ij}^s) (1 - \theta_1)$$

$$(\tilde{a}_{11 \ i+1} + \tilde{a}_{11 \ i}) (\tilde{a}_{12 \ i+1j} (\tilde{u}_{i+1j} - \tilde{u}_{ij}) - \tilde{a}_{12 \ ij} (\tilde{u}_{ij} - \tilde{u}_{i-1j})) - \tau [F_1(x_i, y_j, \tilde{u}_{ij}, v_{ij}^s) - \mu_1 F'_{1u}(x_i, y_j, \tilde{u}_{ij}, v_{ij}^s) \tilde{u}_{ij}],$$

$$A_3 = -\tau f_2(u_{ij}^{s+1}) \frac{1}{2h^2} (a_{21 \ i+1}^s + a_{21 \ i}^s) a_{22 \ ij}^s,$$

$$B_3 = \left[1 + \tau f_2(u_{ij}^{s+1}) \frac{1}{2h^2} (a_{21 \ i+1}^s + a_{21 \ i}^s) (a_{22 \ i+1j}^s + a_{22 \ ij}^s) + \tau \mu_2 F'_{2v}(x_i, y_j, u_{ij}^{s+1}, v_{ij}^s) \right],$$

$$C_3 = -\tau f_2(u_{ij}^{s+1}) \frac{1}{2h^2} (a_{21 \ i+1}^s + a_{21 \ i}^s) a_{22 \ ij}^s,$$

$$D_3 = v_{ij}^s + \frac{1}{2l^2} (1 - \theta_2) (a_{23 \ ij+1}^s + a_{23 \ ij}^s) (a_{24 \ ij+1}^s (v_{ij+1}^s - v_{ij}^s) - a_{24 \ ij}^s (v_{ij}^s - v_{ij-1}^s))$$

$$\begin{aligned}
 & -\tau F_2(x_i, y_j, u_{ij}^{s+1}, v_{ij}^s) + \tau \mu_2 F'_{2v}(x_i, y_j, u_{ij}^{s+1}, v_{ij}^s) v_{ij}^s, \\
 A_4 &= -\tau f_2(u_{ij}^{s+1}) \frac{1}{2l^2} (\tilde{a}_{23\ ij+1} + \tilde{a}_{23\ ij}) \tilde{a}_{24\ ij}; \\
 B_4 &= [1 + \tau f_2(u_{ij}^{s+1}) \frac{1}{2h^2} (1 - \theta_2) (\tilde{a}_{21\ i+1} + \tilde{a}_{21\ i}) (\tilde{a}_{22\ i+1j} + \tilde{a}_{22\ ij})] \tilde{v}_{ij}, \\
 C_4 &= -\tau f_2(u_{ij}^{s+1}) \frac{1}{2l^2} (\tilde{a}_{23\ ij+1} + \tilde{a}_{23\ ij}) \tilde{a}_{24\ ij}; \\
 D_4 &= \tilde{v}_{ij} + \tau f_2(u_{ij}^{s+1}) \left\{ \frac{1}{2h^2} (1 - \theta_2) (\tilde{a}_{21\ i+1j} + \tilde{a}_{21\ ij}) (\tilde{a}_{22\ i+1j} (\tilde{v}_{i+1j} - \tilde{v}_{ij}) - \tilde{a}_{22\ ij} (\tilde{v}_{ij} - \tilde{v}_{i-1j})) \right\} - \tau F_2(x_i, y_j, u_{ij}^{s+1}, v_{ij}^s) + \tau \mu_2 F'_{2v}(x_i, y_j, u_{ij}^{s+1}, v_{ij}^s) v_{ij}^s.
 \end{aligned}$$

Решении данной системы (15)-(18) ищется в следующей последовательности:

$$\tilde{u}_{ij} = \alpha_{1\ i} \tilde{u}_{i+1j} + \beta_{1\ i}; \quad i = n - 1, n - 2, \dots, 2; \tag{19}$$

где $\alpha_{1\ 1} = 0; \beta_{1\ 1} = \varphi_{11};$

$$\alpha_{1\ i} = -\frac{C_1}{B_1 + A_1 \alpha_{1\ i-1}}; \quad ; \quad \beta_{1\ i} = \frac{D_1 - A_1 \beta_{1\ i-1}}{B_1 + A_1 \alpha_{1\ i-1}}; \quad i = \overline{2, n-1};$$

$$u_{ij}^{s+1} = \alpha_{2\ i} u_{ij+1}^{s+1} + \beta_{2\ i}; \quad j = m - 1, m - 2, \dots, 2; \tag{20}$$

где $\alpha_{2\ 1} = 0; \beta_{2\ 1} = \varphi_{13};$

$$\alpha_{2\ j} = -\frac{C_2}{B_2 + A_2 \alpha_{2\ i-1}}; \quad \beta_{2\ j} = \frac{D_2 - A_2 \beta_{2\ i-1}}{B_2 + A_2 \alpha_{2\ i-1}}; \quad j = \overline{2, m-1};$$

$$\tilde{v}_{ij} = \alpha_{3\ i} \tilde{v}_{i+1j} + \beta_{3\ i}; \quad i = n - 1, n - 2, \dots, 2; \tag{21}$$

где $\alpha_{3\ 1} = 0; \beta_{3\ 1} = \varphi_{21};$

$$\alpha_{3\ i} = -\frac{C_3}{B_3 + A_3 \alpha_{3\ i-1}}; \quad \beta_{3\ i} = \frac{D_3 - A_3 \beta_{3\ i-1}}{B_3 + A_3 \alpha_{3\ i-1}}; \quad i = \overline{2, n-1};$$

$$v_{ij}^{s+1} = \alpha_{4\ i} v_{ij+1}^{s+1} + \beta_{4\ i}; \quad j = m - 1, m - 2, \dots, 2; \tag{22}$$

где $\alpha_{4\ 1} = 0; \beta_{4\ 1} = \varphi_{23};$

$$\alpha_{4\ j} = -\frac{C_4}{B_4 + A_4 \alpha_{4\ i-1}}; \quad \beta_{4\ j} = \frac{D_4 - A_4 \beta_{4\ i-1}}{B_4 + A_4 \alpha_{4\ i-1}}; \quad j = \overline{2, m-1};$$

Теперь переходим к построению начального приближения, которое получается по решению двумерных систем уравнений (10) по методу Фурье. Предположим, решения системы (10) имеет характер разделяющиеся по переменным x и y . Тогда их можно представить в виде

$$u_i = X_i(x) Y_i(y) \tag{23}$$

где $X_i(x)$ – функция только от x , $Y_i(y)$ - функция только от y . Подставляя (23) в (10) получим:

$$\Delta u_i = \frac{d^2 X_i}{dx^2} Y_i(y) + \frac{d^2 Y_i}{dy^2} X_i(x) = 0. \tag{24}$$

Отсюда

$$\frac{d^2 Y_i}{dy^2} X_i(x) = -\frac{d^2 X_i}{dx^2} Y_i(y) \quad (25)$$

и можно получить

$$\frac{Y_i''}{Y_i} = -\frac{X_i''}{X_i} = \lambda^2 \quad (26)$$

Здесь, λ – постоянная. Тогда система уравнений (26), относительно X_i и Y_i , приводятся к виду:

$$Y_i'' - \lambda^2 Y_i = 0; \quad X_i'' + \lambda^2 X_i = 0; \quad (27)$$

Такая система обыкновенных дифференциальных уравнений, связанные только через параметра λ , имеет решение следующего вида:

$$Y_i(y) = A_i e^{\lambda y} + B_i e^{-\lambda y}; \quad X_i(x) = C_i \sin \lambda x + D_i \cos \lambda x \quad (28)$$

Можно показать, что эти решения удовлетворяют уравнений (27) и в действительности вид решения уравнений (24) имеет вид:

$$u_i(x, y) = X_i(x) Y_i(y) = (A_i e^{\lambda y} + B_i e^{-\lambda y})(C_i \sin \lambda x + D_i \cos \lambda x).$$

Для определения значения коэффициентов A_i, B_i, C_i и D_i , используются граничные условия (2)-(5). В частности, для решений (28), требуется выполнение граничных условий:

$$X_i(a_1) = \varphi_{i1}; \quad X_i(b_1) = \varphi_{i2}.$$

Отсюда:

$$X_i(a_1) = C_i \cdot \sin \lambda a_1 + D_i \cdot \cos \lambda a_1 = \varphi_{i1},$$

$$X_i(b_1) = C_i \cdot \sin \lambda b_1 + D_i \cdot \cos \lambda b_1 = \varphi_{i2}.$$

Решением данной системы является:

$$D_i = \frac{\varphi_{i1} \cdot \sin \lambda b_1 - \varphi_{i2} \cdot \sin \lambda a_1}{\sin \lambda (b_1 - a_1)}, \quad C_i = \frac{\varphi_{i2} \cdot \cos \lambda a_1 - \varphi_{i1} \cos \lambda b_1}{\sin \lambda (b_1 - a_1)};$$

где $\sin \lambda (b_1 - a_1) \neq 0$; или $\lambda \neq \frac{k\pi}{b_1 - a_1}$. ($k=0,1,2..$).

В результате $X_i(x)$ имеет вид:

$$X_i(x) = \frac{\varphi_{i2} \cdot \sin \lambda (x - a_1) + \varphi_{i1} \cdot \sin \lambda (b_1 - x)}{\sin \lambda (b_1 - a_1)}.$$

Теперь для второй функции $Y_i(y)$ по граничным условиям (2) имеем:

$$Y_i(c_1) = \varphi_{i3} = A_i e^{\lambda c_1} + B_i e^{-\lambda c_1}; \quad Y_i(d_1) = \varphi_{i4} = A_i e^{\lambda d_1} + B_i e^{-\lambda d_1}.$$

Нетрудно найти значения коэффициентов A_i и B_i :

$$A_i = \frac{\varphi_{i4} \cdot e^{\lambda (d_1 - c_1)} - \varphi_{i3}}{e^{\lambda c_1} (e^{2\lambda (d_1 - c_1)} - 1)}; \quad B_i = \frac{\varphi_{i3} \cdot e^{\lambda (d_1 - c_1)} - \varphi_{i4}}{(e^{2\lambda (d_1 - c_1)} - 1)} \cdot e^{\lambda d_1}.$$

Отсюда:

$$Y_i(y) = \frac{(\varphi_{i4} \cdot e^{\lambda (d_1 - c_1)} - \varphi_{i3}) e^{\lambda (y - c_1)} + (\varphi_{i3} \cdot e^{\lambda (d_1 - c_1)} - \varphi_{i4}) e^{\lambda (d_1 - y)}}{(e^{2\lambda (d_1 - c_1)} - 1)}.$$

Окончательный вид решения, которые могут использоваться в качестве начального приближения $u^0_i(x, y)$:

$$u_i = \frac{\varphi_{i2} \cdot \sin\lambda(x - a_1) + \varphi_{i1} \cdot \sin\lambda(b_1 - x)}{\sin\lambda(b_1 - a_1)} \cdot \frac{(\varphi_{i4} \cdot e^{\lambda(d_1 - c_1)} - \varphi_{i3})e^{\lambda(y - c_1)} + (\varphi_{i3} \cdot e^{\lambda(d_1 - c_1)} - \varphi_{i4})e^{\lambda(d_1 - y)}}{(e^{2\lambda(d_1 - c_1)} - 1)},$$

где $\lambda \neq k\pi$.

Методика реализована в виде комплекс программ на языке C# и ориентирована для решение ряд стационарных задач теплопроводности. Результаты расчетов показывают хорошую сходимость и точность метода. Применение описанного метода позволяет получить порядки точности, близкие ко вторым и выше.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. М.Арипов, А.Матякубов, Д.Назирова, Т.Хожиев. Численное моделирование системы взаимной диффузии – реакции. Материалы международной конференции: Новые направления в теории динамических систем и некорректных задач. – 2007. Самарканд. Октябрь 19-20. Стр.12-13.
2. Т.К.Khojiev, N.N. Karimov. Numerical modeling of a nonlinear heat conduction problem by the Fourier method. NUUz. Contemporary Mathematics and its Applications-2021.
3. А.А. Самарский. Теория разностных схем. М.: Наука, 1983.\
4. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=pNhiJv0AAAAJ&citation_for_view=pNhiJv0AAAAJ:qjMakFHDy7sC
5. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=pNhiJv0AAAAJ&citation_for_view=pNhiJv0AAAAJ:UeHWp8X0CEIC
6. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=pNhiJv0AAAAJ&citation_for_view=pNhiJv0AAAAJ:IjCSPb-OGe4C
7. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=pNhiJv0AAAAJ&citation_for_view=pNhiJv0AAAAJ:IjCSPb-OGe4C
8. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=pNhiJv0AAAAJ&citation_for_view=pNhiJv0AAAAJ:d1gkVwhDpl0C
9. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=pNhiJv0AAAAJ&citation_for_view=pNhiJv0AAAAJ:u-x6o8ySG0sC
10. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=pNhiJv0AAAAJ&citation_for_view=pNhiJv0AAAAJ:2osOgNQ5qMEC
11. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=pNhiJv0AAAAJ&citation_for_view=pNhiJv0AAAAJ:u5HHmVD_uO8C